

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TALABALARNING IJTIMOY- MADANIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

MUSAEVA UMIDA XOLMATJONOVNA

JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI O'QITUVCHISI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378267>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxslararo va professional muloqotda madaniyatlararo muloqotga hissa qo'shish, yosh avlodni o'zaro tushunish ruhida tarbiyalash hamda oliy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashning samarali yo'llarini izlash masalalari yoritilgan. Ushbu jarayon tizimli, shaxsiy, faollik, paradigma, kompetensiya va boshqa yondashuvlar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi hamda ularni o'zgartirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish tizimining dinamikligi – bu jarayonning doimiy o'zgarishi, yangi mazmun bilan to'ldirilishi masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy-madaniy, kompetensiya, tizim dinamikligi, tizimli yondashuv, shaxsiy yondashuv, faollik, paradigma, madaniyatlararo muloqot.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 21 iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-289-son qarorida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini tizimli rivojlantirish va ularda boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ilg'or xorijiy tajribalarni joriy qilgan holda zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, yuqori malakali professional kadrlar tayyorlashni yangi bosqichga ko'tarish vazifalari belgilab berilgan [1].

Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ijtimoiy-madaniy kompetençiyani shakllantirish interaktiv ravishda o'qituvchi va talabalar o'rtasida sub'ektiv munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi. Bunday holda, biz nafaqat talaba—o'qituvchining muntazam muloqoti haqida, balki faol talaba—talaba va talaba—maslahatchi muloqoti haqida ham gaplashishimiz mumkin[4].

Raqamli texnologiyalarning pedagogik salohiyati o'qituvchining professionalligi va mahoratini oshirishga imkon beradi. O'qituvchi ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak, ya'ni dasturiy ta'minot sxemalari bilan ishlash, dastur talaba tomonidan ishlatilishidan oldin kompyuterga qo'shimcha ma'lumotlarni kiritish: uning ishlash parametrlarini o'rnatish, mavjud dasturni o'z xohishiga ko'ra individuallashtirish va moslashtirish, yangi ma'lumotlar massivlarini kiritish [4].

Shuni ta'kidlash kerakki, ko'plab o'qituvchilar sinfda bevosita o'zlari tomonidan yaratilgan materiallardan foydalanishni afzal ko'rishadi, garchi elektron shaklda ko'plab tayyor o'quv mahsulotlari mavjud bo'lsa ham. Universitet devorlarida yaratilgan o'quv mahsulotlari nafaqat ushbu muassasaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi, balki talabalarga tabaqalashtirilgan yondashishga imkon beradi.

Ijtimoiy-madaniy kompetençiyani shakllantirish uchun raqamli texnologiyalarning pedagogik salohiyati bevosita AKT xususiyatlariga bog'liq. Faol foydalanishga imkon beradigan raqamli texnologiyalar (dialog aloqasi, grafika, gipermatn) xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

Dialog aloqasi. Talabalarning zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan ishlashihar doim interaktiv rejimda amalga oshiriladi, garchi foydalanuvchining har qanday raqamli vositasi

bilan o'zaro aloqasi so'zning to'liq ma'nosida dialogbo'lmay, bu ochiq va masofaviy o'qitishda aloqa muammolarini o'rganish zarurligiga olib keladi.

Umumiy qabul qilingan ta'rifga ko'ra, dialog – bu mavzu mazmuni, pozitsiyasi, nuqtai nazarining u yoki bu tafsilotlarida ma'lum yoki noma'lum asosida ikki yoki undan ortiq odamlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari o'zaro aloqasidir. Ko'pgina kompyuter dasturlarida ushbu qo'shma aloqaning traektoriyasi oldindan belgilanadi, shu bilan birga jarayon muayyan raqamli texnologiyalardan foydalanuvchilar tomonidan boshlanadi.

Grafika (rasmlar, sxemalar, diagrammalar, chizmalar, xaritalar, fotosuratlar). O'quv kompyuter tizimlaridagi grafik rasmlar ma'lumotni tushunishni osonlashtiradi va uni talabaga yetkazishni osonlashtiradi. Grafikadan foydalangan holda o'quv dasturiy mahsulotlari xayoliy fikrlashni shakllantirishga va sezgi rivojlanishiga yordam beradi. Buning uchun kompyuterining tezligi va xotira hajmi dasturiy mahsulotga mos kelishi kerak, bu kompyuterining sifatiga, uning ovoz xususiyatlariga va qo'shimcha uskunalar (CD-ROM) mavjudligiga bog'liq.

Gipermatn. Gipermatn texnologiyasiga asoslangan o'quv dasturi nafaqat taqdim etilgan aniqlik tufayli ma'lumotlarning assimilyatsiyasini oshiradi. Dinamik va o'zgaruvchan gipermatndan foydalanish tavsiya etilgan mavzuni o'rganishning optimal darajalaridan birini avtomatik ravishda tanlash imkonini beradi, bu esa o'rganishga tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Grafik yoki matnli havolalardan so'ng talaba material bilan ishlashning turli sxemalarini qo'llashi mumkin. Gipermatn texnologiyasining tarqalishi o'qituvchilarga turli xil elektron nashrlarni (darsliklar, ma'lumotnomalar, lug'atlar, ensiklopediyalar va boshqalarni) yaratishga imkon berdi.

Elektron nashrlar an'anaviy bosma nashrlarga nisbatan sezilarli didaktik afzalliklarga ega, chunki ular ma'lumotlarning yorqin va vizual taqdimoti bilan o'quv muhitini yaratadilar. Bu, ayniqsa, talabalar uchun jozibador, chunki katta hajmdagi ma'lumotlar yagona vositaga birlashtirilgan, navigatsiya va materialni o'rganish uchun individual sxemani tanlash orqali soddalashtirilgan. O'quv jarayonini simulyatsiya qilish yordamida aqlli ta'lim tizimlari texnologiyasi darslikni matnlar bilan to'ldirishga, materialni o'rganish va taqdim etishni kuzatishga va to'g'ri yo'naltirishga imkon beradi [5].

Butunjahon internet tarmog'i (www) foydalanuvchilar tanlashi uchun keng ma'lumot manbalarini taqdim etadi. Internet texnologiyalarining o'ziga xos xususiyati shundaki, ular tarmoq serverlarida asosiy ma'lumotlarni taklif qilishadi – elektron pochta orqali yuboriladigan tezkor ma'lumotlar; turli ilmiy va o'quv markazlari, kutubxonalar, muzeylarning ulkan manbalari va ma'lumot kataloglari; onlayn-do'konlar orqali tarqatiladigan mahsulotlar haqida ma'lumot.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Har qanday hajmdagi va turdagi ma'lumotlarni turli masofalarga tezkor uzatish aloqa vositalari yordamida amalga oshiriladi, ularning belgilari interaktivlik va teskari aloqa hisoblanadi. Aloqa vositalari (elektron pochta, jahon, mintaqaviy va mahalliy aloqa tarmoqlari orqali ma'lumotlar almashinuvi) talabalarning o'quv jarayonini tashkil etish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari masofadan turib olib boriladigan elektron ta'limning paydo bo'lishiga olib keldi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil, 6-son, 70-modda. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3107036>
2. Richard E. Boyatzis, David C. McClelland. For The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences Volume IV: Clinical, Applied and Cross-Cultural Research. December 5, 2016.
3. J. Raven (1984). Competence in Modern Society: Its Identification, Development, and Release. UK, p.220.
4. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996. – 340 с.
5. Musurmonova O. Pedagogik texnologiyalar – ta'lim samaradorligi omili. Monografiya. – T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – 184 b.
6. Колова С.М. Формирование социокультурной компетентности будущих специалистов. Дис. ...канд. пед. наук. – Челябинск, 2002. – 190 с.
7. Елизарова Г. В. О природе социокультурной компетенции [Текст] // Слово, предложение и текст как интерпретирующие системы. Studia Linguistica, 8. СПб.: Тригон, 1998. – С. 25–31.
8. Бердиева Х. Б. Развитие социокультурной компетентности у будущих учителей начальных классов // Педагогическое образование и наука. – 2020. – №1. – С. 128-131.